

Hukum Waris Adat Simalungun dalam Pembagian Warisan terhadap Kedudukan Anak Perempuan

Latar Belakang

Indonesia dikenal pula sebagai Negara yang memiliki keberanekaragaman budaya dan adat yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga, dimana meskipun setiap warga Negara mempunyai perbedaan, tetapi mereka saling hidup berdampingan satu sama lainnya. Perkawinan adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun Negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh haknya sebagai ahli waris.

Indonesia menganut tiga sistem hukum yang berlaku dalam pembagian harta warisan, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat, yang mana pada penerapan Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat atau ahli waris yang menganut agama Islam, sedangkan hukum waris perdata berlaku umum bagi masyarakat yang ada di Indonesia yang saat ini dikenal dengan hukum positif yang berada di Indonesia, dan kemudian Hukum Waris Adat yang mana merupakan Hukum yang berasal dari kebiasaan atau kebudayaan nenek moyang dari turun temurun hingga sampai saat ini digunakan, terutama dalam pembagian harta warisan.

Suatu lingkungan masyarakat pasti ada lingkungan yang sangat mencintai dan menghormati suku yang dimilikinya, biasanya dalam lingkungan tersebut akan sangat menjaga dan akan selalu mengutamakan keutuhan hukum adat yang mereka miliki di lingkungan masyarakat mereka yang menjunjung tinggi hukum adat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman juga mengubah pola pikir manusia terutama untuk masyarakat adat batak Simalungun, termasuk dalam pembagian harta warisan, yang dimana dahulu mereka lebih mengutamakan hukum adat daerah mereka tetapi sekarang sudah berkembang dan hampir sebagian masyarakatnya menggunakan hukum waris Islam bagi penduduk muslim dan hukum waris perdata bagi penduduk non muslim. Maka oleh karena itu mengubah kedudukan anak perempuan dalam pewarisan di masyarakat suku adat Batak Simalungun.

Kabupaten Simalungun adalah sebuah kabupaten di Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten Simalungun sendiri adalah salah satu dari sekian banyaknya suku yang ada di Indonesia, yang terletak di pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Simalungun merupakan salah satu suku yang masih memegang teguh hukum adat daerah setempatnya,

dimana hukum adat tersebut mereka terapkan di keseharian mereka dalam menjalankan suatu aktivitas, perkumpulan majelis, dan lainnya, termasuk dalam pembagian warisan.

Suku Batak Simalungun yang menganut aliran Patrilineal yaitu menentukan ahli waris berdasarkan garis keturunan dari anak laki-laki atau pihak laki-laki, sehingga terjadi ketidakseimbangan bagi kaum perempuan atau anak perempuan karena tidak mendapatkan warisan. Dalam hal ini, apabila masyarakat batak, bahkan yang beragama islam atau yang berpindah keyakinan menjadi seorang muslim (muallaf), masih saja menerapkan Hukum Adat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, terutama dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan, termasuk masyarakat Pematang Raya yang merupakan ibukota dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang dimana mayoritas penduduknya merupakan warga suku Simalungun yang masih menggunakan hukum adat dalam kehidupan sehari-harinya termasuk dalam pembagian warisan, dimana perlahan-lahan mengalami dan menunjukkan perkembangan, seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Saragih yang tinggal di daerah Sondi Raya yang memiliki enam orang anak yang terdiri dari tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan, yang memiliki harta warisan berupa sepuluh persil tanah.

Tujuan

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Simalungun, mengkaji prinsip-prinsip adat yang mendasari pembagian warisan, serta mengevaluasi bagaimana norma-norma tersebut memengaruhi hak-hak anak perempuan dalam memperoleh warisan.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode review literatur dengan merujuk pada jurnal-jurnal yang tersedia di internet sebagai referensi. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam proses review ini, jurnal-jurnal dipilih berdasarkan relevansi, kualitas, dan keandalan sumbernya.

Pembahasan

Hukum waris adat yakni hukum waris yang berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi. Namun, beberapa daerah di Indonesia yang masih menjunjung tinggi sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti.

Masyarakat hukum Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, di setiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Begitu juga dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan asasnya adalah berbeda. Hukum Adat Simalungun merupakan salah satu hukum

adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan.

Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya. Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya.

Perempuan sebagai Anak kandung sudah pasti akan mendapatkan hak sebagai pewaris dari orang tuanya, terutama anak laki-laki keturunan Batak Simalungun. Hal ini dikarenakan orang tua berpikir bahwa seorang anak adalah penerus dari orang tuanya. Apabila pewaris meninggal dan meninggalkan anak sulung yang usianya masih muda (kecil), maka harta warisan akan terlebih dahulu dikelola oleh kerabat dekatnya seperti paman/kakek. Ketika anak tersebut beranjak dewasa, maka hak kepemilikan atas harta dikembalikan kepada anak. Meski anak tersebut berjenis kelamin perempuan, maka anak perempuan tetap mendapatkan harta warisan penuh.

Dalam perihal pewarisan, perempuan sebagai anak tiri dan anak angkat dimungkinkan memperoleh warisan dari orang tuanya. Kedua status anak ini memiliki yang sama yakni mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari orang tua angkatnya. Mengenai hal pewarisan, anak tiri dan anak angkat berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya. Kedudukan anak perempuan sebagai anak angkat tetap memiliki hak mewaris apabila ia dalam kondisi tidak memiliki saudara laki-laki. Hal ini dilihat dari segi sosiologis dan rasa keadilan karena anak tiri/angkat telah menunaikan kewajibannya terhadap orang tua angkatnya.

Kedudukan perempuan sebagai Istri di dalam sebuah keluarga bahwa seorang istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam Dalihan Na Tolu di tengah-tengah masyarakat Batak Simalungun, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya.

Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Apabila istri telah melahirkan anak laki-laki maka posisinya adalah kuat di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan Patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Simalungun.

Sistem kehidupan dalam adat Simalungun diatur di dalam adat. Fungsi utamanya ialah untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Aktivitas yang dilakukan sehari-hari, bila

berhubungan dengan sesama orang batak terlebih lagi jika sama-sama merupakan suku Simalungun, hubungan dalam bidang pekerjaan, baik itu pemerintahan, pendidikan, perusahaan, perniagaan, ataupun hubungan organisasi di dalam lembaga politik atau keamanan yang dilakukan secara resmi oleh sesama orang Simalungun, maka pada akhir hubungan itu ditutup akan diakhiri dengan bahasa Simalungun dengan melakukan pertuturan.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman juga mengubah pola pikir manusia terutama untuk masyarakat adat batak Simalungun, termasuk dalam pembagian harta warisan, yang dimana dahulu mereka lebih mengutamakan hukum adat daerah mereka tetapi sekarang sudah berkembang dan hampir sebagian masyarakatnya menggunakan hukum waris islam bagi penduduk muslim dan hukum waris perdata bagi penduduk non muslim. Maka oleh karena itu mengubah kedudukan anak perempuan dalam pewarisan di masyarakat suku adat Batak Simalungun.

Dalam masyarakat adat batak Simalungun di Pematang Raya perlahan-lahan sudah mulai mengalami perkembangan dan perubahan termasuk dalam hal kedudukan anak perempuan. Sekarang anak perempuan sudah mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tuanya di luar dari pemberian yang diberikan pada saat pernikahannya. Adapun beberapa alasan masyarakat memberikan warisan kepada anak perempuan mereka karena anak perempuan juga merupakan anak kandung dan darah daging mereka, sehingga tidak ada perbedaan di antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mendapatkan masing-masing hak mereka. Namun mengenai kedudukan dan pembagian warisan anak laki-laki tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedudukan anak perempuan. Hidup dan beradaptasi dengan zaman yang sudah sangat modern tidak memungkinkan bagi mereka untuk melepaskan diri dari kewajiban adatnya.

Solusi

Hendaknya Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dapat membuat aturan hukum waris adat, sebagaimana dengan aturan yang terbentuk akan mewujudkan suatu kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam pembagian waris pada masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun. Diperlukannya sosialisasi terhadap masyarakat adat Simalungun tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa hanya hukum adat yang dapat berlaku di lingkungan mereka.

Daftar Pustaka

- Jaja Ahmad Jayus, “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak (Kajian Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg dan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn)”, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019.
- Aida. N.P Simarmata. “Perkembangan Hukum Waris Adat Simalungun dalam Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan (Studi di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)”, Skripsi Fakultas Hukum USU, 2017.
- Wikipedia, “Kabupaten Simalungun”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simalungun., diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 23.05 WIB
- Dominikus Rato. 2014. Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar). Surabaya: Laksbang Justitia.
- Siska Lis Sulistiani. 2018. Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia). Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaja S. Meliala. 2019. Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga. Bandung: Nuansa Aulia.
- Fokky Fuad. 2016. Negara dan Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI.